

Restauro de uma escultura vandalizada nos ataques de 8 de janeiro de 2023: O Caso de *Galhos E Sombras*, de Frans Krajcberg

DOI: 10.5281/zenodo.13743403

Mariana Plantz¹, Nathânia Maria da Silva², Andréa Bachettini³

¹Universidade Federal de Pelotas, marianaplantz@gmail.com

² Universidade Federal de Pelotas, nathaniams30@gmail.com

³ Universidade Federal de Pelotas, andreabachettini@gmail.com

Palavras-chave: Restauro, escultura, madeira, vandalismo.

Em 8 de janeiro de 2023 a escultura "*Galhos e Sombras*", juntamente com outras obras em exposição no Palácio do Planalto, no Distrito Federal, foi alvo de um ato de vandalismo que vitimou parte do acervo da presidência da república. Datada de 1970, a obra trata-se de uma escultura de madeira produzida pelo artista polonês Frans Krajcberg, e após o ataque, se encontrava severamente danificada com extensas áreas de fraturas no suporte, sendo possível observar em algumas delas sua estrutura interna de pregos e parafusos. A mesma também possuía rachaduras, partes faltantes e uma série de pequenos fragmentos desprendidos. Considerando essa problemática, através de uma parceria entre o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), a Diretoria Curatorial dos Palácios Presidenciais (DCPP) e a Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), no âmbito do projeto Laboratório Aberto de Conservação e Restauração de Pinturas (LACORPI), foi realizado o processo de restauro da obra, a fim de restabelecer sua integridade estrutural e legibilidade estética. Inicialmente, foram catalogadas todas as suas partes constituintes e seus fragmentos, seguidos de sua limpeza, tanto mecânica quanto química. Os pregos e parafusos afetados foram removidos, uma vez que já não eram capazes de prover o suporte estrutural adequado aos galhos. Em seu lugar, foram inseridos novos pinos de sustentação. As áreas de fraturas menores foram consolidadas e, quando necessário, também receberam pinos. Os fragmentos identificados foram recolocados, as partes faltantes foram preenchidas, seguidas pela consolidação das rachaduras, nivelamento da superfície da obra, reintegração cromática das áreas niveladas e aplicação de uma camada de proteção.